

Cómo citar: Juárez Salazar, E. (2023). Gestiones de lo inconsciente. La autoestima y la vulnerabilidad utilitarista como goces del capital. *Materialismos. Cuadernos de Marxismo y Psicoanálisis* (Cuaderno #2). <https://materialismo.hypotheses.org/598>

ENTRADAS

GESTIONES DE LO INCONSCIENTE. LA AUTOESTIMA Y LA VULNERABILIDAD UTILITARISTA COMO GOCES DEL CAPITAL

21/10/2023 | EQUIPO EDITORIAL - MATERIALISMOS | DEJA UN COMENTARIO

Edgar Miguel Juárez Salazar*

Introducción

En su novela *Los días terrenales*, José Revueltas define a la libertad, desde la opinión del personaje Jorge Ramos, como un sentido de cierta independencia en donde no habría que estar sometido a la voluntad de los otros^[1]. Ramos es un interlocutor singular en la novela de Revueltas. A diferencia de sus compañeros militantes del Partido Comunista, él vive con cierta holgura económica, sin precariedad y es, precisamente, lo que podríamos llamar un pequeño burgués, de esos de pura cepa. Ramos facilita y gestiona la casa para las reuniones de los cofrades comunistas y en su lectura pervive, como actitud cabal, una especie de utilitarismo ramplón como el de cualquier arquitecto de medio pelo.

Lo curioso es que el personaje de Ramos podría representar a cualquier sujeto que gestiona, desde la comodidad de su casa, los valores que deben regir su propio mundo. Su libertad ciertamente individualizada resulta ser rigurosamente proficiente y, en consecuencia, Ramos estaría más cerca de la funcionalidad administrativa que de la hipótesis comunista. Más cerca de la rentabilidad de un pensamiento que de un programa de emancipación y, en efecto y apropiándonos las palabras de Badiou, Ramos sería un *management* burocrático cercano a la “Idea” del “comunismo” y alejado de la emancipación de la “hipótesis comunista” como una “nueva forma de experiencia política”^[2].

En cuanto su alcance arcóntico, el acto de gestionar no es en absoluto un proyecto sencillo de efectuar y, por regla general, dispersa una trama exhaustiva que compete a los espacios, el tiempo, la usura y los desechos. La gestión persiste en un punto muy cercano a los designios culturales que la *Urbs* y la *Civitas* han heredado, organizado y gobernado. En medio del armado cultural de los sujetos en los espacios emerge la vulnerabilidad en donde los riesgos intentan ser regulados, redimensionados o enteramente evitados. La vulnerabilidad y el riesgo están

íntimamente relacionados con el mundo circundante y, en cierto sentido, su gestión es también parte del dominio de la cultura. La cultura intenta mediar el riesgo, ceñirlo. La vulnerabilidad, por el contrario y siguiendo a Epicuro, confronta con la “multitud de posibilidades” que niega la “uniformidad” y que supera la “unidad”^[3].

Estudiar desde este plano la conceptualización de la vulnerabilidad y su uso seriamente indiscriminado en las sociedades actuales y principalmente en Occidente nos permite ya suponer algunas diatribas por las cuales la relación de los sujetos con el riesgo y con la muerte se han ido adaptando, cada vez con más frecuencia y bajo el auspicio del capitalismo, como formas exacerbadas de saber y goce sobre la incertidumbre sobre la vida, la muerte y la sexualidad cuando menos. En esas tres instancias, el empuje pulsional queda sumido bajo direcciones que, en última instancia, producen una economía de lo incierto, para quedar reprimidas o administradas en formas sádicas o masoquistas. Retomando las palabras de Norbert Elías, “los problemas individuales de la represión”, y los de la culpa, la agresión, la vergüenza o el miedo, “se presentan acompañados de problemas sociales específicos” y con ello la actitud ensimismada o la intención de mantenerse constantemente a salvo reconduce y neutraliza la acción política de las sociedades^[4].

Vulnerabilidad: administración, goce y medidas capitalistas civilizadoras

Occidente y sus ciudades, cuando menos desde el medioevo, y especialmente desde las burguesas latitudes geográficas, políticas y económicas italianas y genovesas, han sucumbido ante las prácticas sociales del *Oikos* desde las exigencias administrativas de la ciudad y los regímenes políticos debido a los designios de distribución de las poblaciones, de sus ganancias y sus hediondos remanentes. La ciudad y su economía ha cambiado sistemáticamente las formas de conducir la inestabilidad y los riesgos. No por nada, consideramos, Freud y Lacan acuden constantemente a Roma para darnos unas buenas bofetadas arqueológicas y lingüísticas sobre cómo la *Kultur* sucumbe ante la *Bildung* burocrática. “Roma” y sus “ruinas antiguas” con sus “sillares y columnas”, nos cuenta Freud, proveen “el material para un edificio de formas modernas” de modo semejante a la manera en que la cultura [*Bildung*] direcciona a la *Kultur* mediante la elaboración secundaria.^[5] Sin embargo, el sueño como vía regia del inconsciente es el cartaginés Aníbal oponiéndose con su deseo de “entrar a Roma” -el deseo como oposición al goce^[6].

La vulnerabilidad, desde sus dimensiones culturales y como posición política, es una forma de incapacidad o resistencia ante las exigencias de control los riesgos naturales y culturales gestionados de una u otra manera por los hombres y las diversas tecnologías de inspección y vigilancia. De esta forma, “la vulnerabilidad es algo fundamental” y “una característica inevitable de la existencia humana que está presente desde el principio y nunca desaparece”. Y es justamente por ello que “la creación de principios e ideales éticos y políticos como forma de hacer frente a nuestra vulnerabilidad indica que, aunque podemos modificar nuestro estado vulnerable, no podemos eliminarlo por completo”^[7]. Todo esto pone sobre la mesa la complejidad y la necesidad de administrar las manifestaciones de lo vulnerable y los discursos que permean su existencia en los límites de la experiencia subjetiva.

Asimismo, tal cual lo observamos cada vez con más frecuencia, el capitalismo contemporáneo ha encontrado en la sistematización de los riesgos y los desperdicios nuevas formas de gestión y de gobierno del sí mismo mediante la represión como medida. La formación cultural introduce el ordenamiento y la culpa y con ello intenta clausurar toda la contingencia que produce vulnerabilidad y confrontación con el riesgo. Controlando los desechos de la estructura es como el capital ha logrado de forma excepcional poner en cintura todo lo inconmensurable, el capitalismo vive de administrar desechos y riesgos como lo observó Lacan desde la sexualidad hasta los actos fallidos y cualquier manifestación discordante del cuerpo direccionado en sus placeres y sufrimientos^[8].

Buscando fundamentar una línea de ficción esencial en las características de la administración del sufrimiento y la dicha por la humanidad, encontramos que para Bentham “el principio de utilidad” es aquel “que aprueba o desaprueba toda acción según la tendencia que parece tender a aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en cuestión”; en palabras más concisas “promover u oponerse a esa felicidad” es decir de toda “acción cualquiera y, por tanto, no sólo de toda acción de un particular, sino de toda medida de gobierno”^[9]. La

utilidad es el registro rector de la dirección ficcional de la existencia citadina o, como Lacan observó en las regulaciones, una “ficción” que tiende a “enmascarar solamente el déficit” del devenir con la incertidumbre y hacerlo funcionar como positividad del deber y del goce^[10].

Gestionar la ciudad^[11] es similar a manejar el cuerpo y por ello suele hablarse de un cuerpo social o una población es el lugar que marca las formalidades del derecho como posibilidad y, sobre todo la demanda del deber como garante del goce; y como sucede en toda gestión siempre deben ponerse siempre en medida todas las contingencias e indeterminaciones. De esta manera, tanto gestionar como gobernar son, en su forma más lacónica, dos actividades burocráticas las cuales, en esencia, dispondrían de las vicisitudes de la positividad y de la negatividad en el sujeto. La gestión de las ciudades confluye con la comercialización de las dimensiones subjetivas en medio de la abrumadora lógica del futuro y el control del cuerpo y los afectos. De esta manera aparecen “todo un conjunto de tecnologías destinadas a organizar y clasificar las capacidades de la población al servicio de una adecuada división social del trabajo”^[12]. Situación que, por si fuera poco, apunta a la eliminación de las contingencias culturales y las indeterminaciones capturándolas en goces específicos e individuales del cuerpo clasificado desde el carácter social de las emociones.

En medio de estas políticas de goce del cuerpo, y en un correlato preciso, la gestión del alma, las dimensiones tecnológicas del goce individualizante se han convertido gradualmente en un empuje represivo y administrativo de la subjetividad, de los espacios y de la aniquilación y aprendizaje con y desde la incertidumbre de la vulnerabilidad humana. Es por esta razón, más allá de las tecnologías del yo, depositadas en la reiteración de la acción de los dispositivos, que resulta pertinente ensayar algunas ideas respecto de las dinámicas de repetición y el anclaje de la significación gozante en medio del severo reinado demandante de los sentimientos medibles, controlables, en fin, capitalizados.

La ciudad y sus fauces de producción y regulación de la vulnerabilidad, finalmente, condicionan a los cuerpos a una exigencia de adaptabilidad y dejan a su paso una sistemática relación entre seguridad, miedo y control de las vicisitudes y los impulsos del sujeto. No olvidemos que “las expresiones materiales de una civilización -su arquitectura, sus objetos, las tecnologías que promueve- [...] sedimentan representaciones del cuerpo que caracterizan una época”^[13]. En consecuencia, la ciudad y su gestión es uno de los principales alentadores de las distribuciones repetitivas de goces inconscientes y corpóreos encaminados a la reproductibilidad de la estructura capitalista y sus sufrimientos a través de la explotación de las pasiones y la vulnerabilidad misma que tiene como sustentáculo los alcances del conocido: *No pain, no gain*. El goce, definitivamente, “es lo que no sirve para nada” empero ello precisamente es lo que hace que el superyó en la exigencia capitalista reditúe la pérdida como ganancia^[14].

Autoestima. Del gobierno del yo a la dictadura de la *yocracia*

Muchas de escuetas pesquisas surgen, casi siempre, de cosas que suelen escucharse cotidianamente. Desde hace ya algún tiempo aparecen, en conversaciones mundanas, tres vocablos que parecen conducir con demasiada sutileza y encanto las dimensiones repetitivas de los goces en el capitalismo. El primero de ellos, tristemente, es de larga data: hablamos aquí de la autoestima, misma que, para fines prácticos, es la afirmación irrestricta del gobierno fantasmático de la alienación narcisista del individuo a una estructura económica que intenta controlar puntualmente el deseo encauzándolo en goce. El segundo término es un poco más reciente, la vulnerabilidad. Ambos significantes nos recuerdan la dimensión problemática de la convivencia con la extranjería, la diferencia y la animalidad que viene regulando, controlando y direccionando las políticas de la amistad de nuestros días. El tercer y último vocablo es lo que suele marcarse como imperativo: gobiérrate; demanda que las personas jóvenes -y otras no tanto- utilizan en ocasiones para nombrar las conductas que ahora, de forma patologizante, designan casi siempre chuscamente el autocontrol de los coloquialmente llamados “momentos esquizofrénicos”.

Estas tres acepciones, en efecto, exhiben y exigen diversas formas de producción subjetiva en medio de lo que foucaultianamente podría denominarse el gobierno de los otros mediante las formas de política disciplinaria en el eje de la normativa de los comportamientos^[15]. Paralelamente, ese gobierno es quien inventa y reproduce al yo

en lo que Nikolas Rose define como una dictadura de lo íntimo. Del mismo modo, el reducto yoico manifiesta una continua, insistente y facciosa inmunización alrededor de la vida siempre ya dañada. Estos procesos de gobierno y regulación de la vida, la muerte y sus afectos han estado en la mira de elocuentes filósofos del orden que secundaron a Foucault como lo son Roberto Esposito,^[16] Giorgio Agamben^[17], Bifo Berardi^[18], o el ampliamente reconocido -aunque sumamente compendioso- Byung Chul Han^[19].

Más allá de estas oportunas apreciaciones, el psicoanálisis consiente una lectura -antifilosófica- de la gestión de las pasiones y del yo desde una traza mucho más entretenida. Recordemos que Freud era un experto en el territorio de los enigmas y, precisamente por ello, el yo carece muchas de las veces la complejidad de relaciones que se elaboran en torno al deseo y su regulación gozante. La perspectiva freudiana puede, desde esa insistencia, dar algunas pistas para estudiar la administración gubernamental del aparato psíquico, es decir su gestión política del placer: ese entresijo que consigue ser pensado más allá de las limitantes del yo y que, como mencionara alguna vez Jacques Lacan, resulta realmente inconcebible que nadie lo hubiese mirado antes que el médico vienés.

Freud hacía política de un estilo casi ininteligible o incluso tardío, consideración que no lo convierte en un tipo apolítico como lo observa muy acertadamente Mladen Dolar.^[20] No es casualidad que, en líneas generales, Freud dude tanto de las formas de gobierno soviéticas y de la administración *stricto sensu*. El estilo peculiar de Freud de hacer política estaba localizado, desde nuestro punto de vista, en su exclusiva discusión con el orden médico y la lectura del comercio entre sistemas y superficies^[21]. En *¿Pueden ejercer los legos el psicoanálisis?* -uno de esos escritos de autocrítica y reflexión médico-política- Freud explora el comercio y la gestión desarrollada por el yo a nivel del aparato del alma. No olvidemos aquí que Freud subtitula el manuscrito: *Diálogos con un juez imparcial* y que, en sus alcances concretos, es una defensa político-jurídica de Theodor Reik. Entrando en materia, para Freud, el yo gobierna sobre el ello ya que “posee” una “íntegra organización y capacidad de rendimiento” y “tiene acceso a todas las partes del ello y puede ejercer su influjo sobre ellas”^[22]. La impronta del yo es organizar y rendir y, en última instancia, doblegarse, gracias a la distribución de la libido y su dirección, a los medios sociales de producción del superyó. En ese punto, la autoestima parece el correlato necesario e indispensable para un sistema que anida en lo más recóndito del alma *desde siempre ya alienada*.

El yo administra el placer-displacer y el empuje pulsional en medio una dinámica organizacional o gerencial bajo la compulsión repetitiva y gozante del rendimiento que está en situación de vasallaje con el superyó. El término vasallaje usado por Freud en alemán es *Abhängigkeiten* y tiene múltiples acepciones. Representa, por ejemplo, sujeción, dependencia o adicción. El problema de rendir surge, de esta manera, de la medida expuesta sobre la alienación funcional y de la dependencia que no sólo provoca una repetición bajo el imperativo a gozar sino que, desde un narcisismo secundario, gobierna la adaptabilidad supuestamente autogestionada del sujeto como modo de exigencia y utilidad de su corporalidad y pensamientos a disposición del sistema simbólico. Es allí precisamente en donde la autoestima se confunde con la acumulación y la búsqueda de placer sin pérdidas o contratiempos.

El yo, visto como un gestor del empuje entre la libido pulsional y los ideales, igualmente, está empeinado en fortalecer las dimensiones abstractas de las cosas y las determinaciones exteriores; las emociones funcionan ahora como mercancías que hay que conocer y controlar desde la circulación abstracta que la estructura ha valorado, frases coloquiales como *cuídate* o *valórate* son la viva reproducción de un sistema económico basado en la acumulación y la grandilocuencia. En este sentido, el trabajo psíquico, desplegado en el intento de control del cuerpo y la obtención de las mercancías del mundo en general tiene una escueta ganancia de trabajo muerto por la cual subsiste el sujeto con frecuencia en su condición de repetición; en palabras de Fromm es la fascinación de la circulación abstracta propia de aquello que él define como caracterología mercantil^[23].

El gobierno del yo, desde lo anterior, es esencialmente un espléndido administrador cuyo puente aduanero es la represión vista aquí como un esfuerzo de desalojo y como mecanismo netamente político, pues es una suerte de inspector entre las fronteras de los sistemas consciente e inconsciente del psiquismo parafraseando el sentido comercial que Freud da a los sistemas y en medio de cuyo tráfico no se limita sólo al “acto de la represión”^[24]. Por el contrario, “la grandiosa comunidad de intereses establecida por el comercio y la producción constituiría el

comienzo de una compulsión así; no obstante, parece que en esta época los pueblos obedecen más a sus pasiones que a sus intereses”^[25]. La regulación de las pasiones, en relación con el comercio capitalista, complementaría la adecuación de esta formulación.

Por otro lado, en palabras de Freud, en *El Yo y el Ello*, “el gobierno del yo es un monarca constitucional sin cuya sanción nada puede convertirse en ley”^[26]. No obstante, esta representación leguleya de gobierno no puede transformarse si nos enfocamos únicamente en aniquilar las tecnologías del yo con ejercicios espirituales y demás formas de dominio supuestamente autónomo. El yo viene afectado por el capital desde su estructura y gracias a las gestiones de lo inconsciente y de la alienación esto es dirigido hacia los controles y regulaciones mediante los destinos de pulsión. Los intereses afectan y economizan a las pasiones en la medida en que se vuelven utilitarias mediante el goce del lenguaje y, de esta manera, tanto la autoestima como la vulnerabilidad pueden perseguir los intereses de la estructura del capital y sus superficies que cuentan con una ética nihilista^[27].

Hasta este punto podemos encontrar algunas distancias entre el gobierno de sí y las dimensiones políticas de producción de subjetividad. Sin embargo, el asunto va un poco más allá si tomamos en cuenta que no sólo se trata de administración sino de direccionalidad y agotamiento. Es decir, no sólo se produce a un sujeto sino que se le direcciona, agota e identifica como un reproductor gozante de la administración de la estructura yoica con unos modos sociales de producción ya determinados; lo que Lacan define puntualmente como el imperio de la *yocracia* [*je-cratie*] por vías de los ideales que se le demandan al yo^[28]. Con ello, la represión ejercida sobre el yo, bajo el mandato estructural del sistema simbólico, es algo más que un medio de contención o desalojo inconsciente, es una fuerza de provocación a la circulación y el tráfico de valores *autoapropiados* que admiten la descomposición abstracta de las mercancías, incluyendo ahí al cuerpo y los pensamientos en un conjunto terciario estabilizado.

En un segundo momento, la gestión debe ser leída como una continuidad de la alienación del trabajo en toda su manifestación abstracta y, como corolario, la gestión de lo inconsciente es clarificada en la adecuación y el acomodo parcial de un mundo colonizado por el significado en las claves narcisistas de los valores y el mercado capitalista. El *management* contemporáneo del alma, como lo denomina Jorge Alemán^[29], se sirve de la represión para configurar a la comunicación efectiva de las emociones como el referente por el cual los afectos y la gestión de riesgos son un asunto individual. Los dispositivos tecnocientíficos del capital, como apunta Paula Sibilia, insisten en utilizar y rentabilizar “el confuso mundo de los afectos humanos que resisten a la informatización”^[30]. La autoestima y la vulnerabilidad son ahora dos formas de direccionar la represión como vicisitud y ellas mismas son transformadas en mercancías de las cuales se habla y por las cuales se estabiliza una cultura de las emociones. Gracias a ello, el gobierno de los datos, las imágenes y los contenidos agudizan las formas inconscientes de gozar de estos afectos sometidos al burdel de las emociones.

En medio de la gestión humana de la autoestima y la vulnerabilidad, el goce tiende a dirigirse en todo su sentido fálico y determinante. Estas orientaciones de la gestión inconsciente tienen la impronta de producir goce mientras provocan que las necesidades sean persuadidas por alguna secretaría del gobierno del yo burocratizada; podría decirse, en resumen, que el goce de la autoestima y la vulnerabilidad está regido por un rechazo individual a los malestares psíquicos inherentes a la experiencia deseante. O en términos más claros, el capital administra los goces inconscientes mediante las formas determinadas de autoestima y vulnerabilidad que él mismo engendra para mantener su política de sufrimiento extenuante responsabilizando a factores liminales del problema económico del malestar en la cultura.

Tensiones mercantiles y utilitarias sobre la vulnerabilidad y la autoestima

El uso proactivo y mercantil de la vulnerabilidad y la autoestima es, desde todo lo revisado, un lánguido horizonte administrativo que aniquila, desde la gestión positiva del yo, la parcialidad negativa e indispensable de lo vulnerable como riesgo inconmensurable que invita a pensar nuevos itinerarios y posibilidades dentro de la vida social o comunitaria. Cuando es descalificada una política que apuesta por el riesgo y cuestiona la positividad administrativa y la seguridad, la autoestima hace de lo vulnerable una mercancía provisoria de rendimiento y esta-

bilidad. Como relata Asun Pie, al rechazar la negatividad, prolifera un “mayor ocultamiento de la vulnerabilidad y el sufrimiento humanos”^[31]. De ahí que la brecha entre la animalidad vulnerable y lo normalizado redituable termine aumentando el malestar en la cultura de las sociedades actuales debido a la dominación del saber administrativo sobre las condiciones de existencia y sus exigencias a nivel del bienestar o salud mental.

En relación con Illouz y Cabanas, esto último podría resumirse en la búsqueda de “autenticidad” que “se ha vuelto sinónimo de salud mental”. Desde su perspectiva, “los individuos auténticos tendrían un mayor nivel de autoestima, de autoaceptación y de autoeficacia, tres características que se presentan como una suerte de buffer psicológico que protegería a estas personas de posibles problemas mentales y reveses en la vida”^[32]. Alimentar y sostener los goces del individualismo, esa secretaría del gobierno democrático del yo, ha conseguido, paulatinamente, que la positivización de las pérdidas y el *pathos* obedezcan el designio central de la utilidad. Es por esto último que la noción de autocontrol es una de las maneras más acres del goce de nuestros días; controlar lo indeterminado del cuerpo y el *pathos* evita, en consecuencia, la confrontación con esa vulnerabilidad inherente a la bestialidad humana.

Debemos recordar que la gestión de capitales no es un asunto tan reciente. Ya desde el dominio náutico y mercantilista del Mar Mediterráneo^[33], como recordara Lacan en su seminario XVII, comenzaron a estandarizarse las formas de medida del trabajo y el tiempo, las cuales dispusieron goces secuenciales entre la valorización del mercado y la ulterior producción de sociedades ansiosas de excedentes. Más allá de lo anterior, el problema aquí no es el capital en sí mismo ni su ética nihilista. El problema con el capital no es ya solamente su acumulación económica o de amor propio sino la gestión exterior de los vectores datificados, las mercancías y la circulación endeudada que no son otra cosa que la dirección que cobran sus intereses y los semblantes.

En esto último recurrimos puntualmente a McKenzie Wark, ya que pensar al capitalismo como algo bestial tiene una enorme carga moral y justo hay circulaciones capitalistas que no parecen, en absoluto, monstruosas^[34]. El núcleo patógeno del capital no es vivir vulnerables sino seguir el vector que propone una gestión inconsciente de la vulnerabilidad que potencia los mecanismos repetitivos y utilitarios que garantizan un bienestar económicamente redituable y consolador. Desde los diversos ejemplos de Wark, las formas más tecnificadas del capitalismo están ahora centradas en las novedosas dinámicas de comercialización de la condición alienada y de lo que el(la) denomina mente. Es justo aquí donde las cuestiones del inconsciente cobran mayor relevancia pues la alienación, la causación y el sentido abstracto del psiquismo apuntan a la explotación mediante la circulación de información sobre la autoestima, la vulnerabilidad y demás constructos simbólicos moderadores significados y ceñidos a un sentido lucrativo, mismo que incluso puede ser crítico o rebelde. El capital, gracias a la valorización, la cognición y la mercantilización, logra hacer con palabras y significados una gestión efectiva del trabajo concreto para mercantilizar el trabajo abstracto producido por las leyes del gobierno del yo y sus vectores de servidumbre que aniquila la potencia negativa de la vulnerabilidad apostando a normalizar las políticas de goce inconsciente mediante la autoestima y el amor propio.

La gestión yoica y gozante de lo inconsciente implanta itinerarios de la pulsión que tienen sus consecuencias claras y sus metástasis en el trabajo muerto y utilitario del goce mediante el cierre de sentidos y la proliferación metafórica de la existencia. Es por esto, consideramos, que Lacan tuvo que desmontar la pulsión para mostrarnos su funcionalidad económico política. En medio del utilitarismo, como elucidó el mismo Lacan en su seminario VII, “el egoísmo” en primera persona “se satisface muy bien con cierto altruismo, el que se ubica a nivel de lo útil y es, precisamente, el pretexto mediante el que evito abordar el problema del mal que yo deseo y que desea mi prójimo”^[35]. Medir desde la autorreferencia fagocita secuencialmente la indeterminación de la convivencia con los semejantes y la exposición a la vulnerabilidad y es por esto que evitamos, desde nuestra perspectiva, recordar la propia animalidad exigiendo que el otro se cuide como nosotros nos cuidamos y que el prójimo se conduzca de una forma semejante a la nuestra. En este sentido, reconocernos en nuestra condición más barbárica no es entregarnos al caos si recordamos que la verdadera barbarie es la originada por el capital y sus vectores.

Por otra parte, lo que suele denominarse baja autoestima; esa que estudian muchas de las positivistas y desabridas aproximaciones psicológicas, no es más que un goce de las características medibles que el yo organiza y en

las cuales normativiza su rendimiento explotando y democratizando la exigencia por la vía del sentido común. De igual forma, la dinámica del goce inconsciente apuesta a una salida central en la acumulación haciendo que la pérdida produzca ganancias de un placer sumamente volátil compensado con la fantasía. Pero mientras el sujeto intenta ganar autoestima para adquirir amor acumulativo y propio, el capital ya gestionó el goce para hacer producir también la carencia con la venta de cursos de afrontamiento de la vulnerabilidad y demás inversiones absurdas que buscan frecuentemente una resiliencia individual ante la vulnerabilidad. Quizás sea por esto que Fromm nos haya prevenido, alrededor de la personalidad mercantil del capital, del “propio valor de utilidad” el cual queda reducido por del “éxito” y que “depende en alto grado de cómo vende uno su propia personalidad” y de cómo “uno” mismo “se experimenta” como “una mercancía”^[36].

Una breve conclusión

La autoestima y la vulnerabilidad, finalmente, pueden ser pensadas como dos efectivas mercancías que el gobierno del yo produce. Un pago de impuestos indispensables al monarca que con su utilidad pretenden incrementar el modo de adaptabilidad a un sistema enfermo y medible. O, parafraseando a Lacan en su *Seminario XX*, estas dos condiciones logran hacernos recordar que “el usufructo” de la autoestima y la vulnerabilidad manifiesta “un derecho de la regularidad”, en el cual “el goce” inconsciente de los modos sociales de producción capitalistas sigue presentándose como un elemento indispensable^[37]. El aprovechamiento del goce, para el capital, se hace uso por vías del lenguaje y de las condiciones vectoriales de circulación de las emociones como mercancías y en función de la felicidad; es decir desde sus formas de valorización gestionada hoy en día por *apps*, *smart language* y sistematizaciones de la economía libidinal. Leer la dirección de los sentimientos, en medio de la *oikonomia* reprimida del yo, puede hacernos pensar más en la gestión del burgués Ramos al invitar a los comunistas a su casa en *Los días terrenales* y entender que la comodidad no siempre conduce a oponerse a la estructura opresiva. Por el contrario, la administración del inconsciente por parte del capital apunta a sentirse emocionalmente cómodo creyendo imaginariamente que se controla la vulnerabilidad y se administra el sufrimiento.

Referencias

- [1] José Revueltas, *Los días terrenales* (1949), Ciudad de México, Era, 2013, pp. 146-147.
- [2] Alain Badiou, “La hipótesis comunista”, *New Left Review* 49 (español), 2008, pp. 27-38.
- [3] Karl Marx, *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro* (1841), Madrid, Biblioteca Nueva, 2012, p. 104.
- [4] Norbert Elías, *La soledad de los moribundos* (1987), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, p. 18.
- [5] Sigmund Freud, “La interpretación de los sueños”, en *Obras Completas*, Vol. V (1900), Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p. 489.
- [6] Sigmund Freud, “La interpretación de los sueños”, en *Obras Completas*, Vol. IV (1900), Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p. 211.
- [7] Erinn Gilson, *The Ethics of Vulnerability. A Feminist Analysis of Social Life and Practice*, Londres, Routledge, 2014, p. 16.
- [8] Jacques Lacan, “Televisión”, en *Otros escritos* (1973), Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 558.
- [9] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1781), Kitchener, Batoche Books, 2000, p. 14.

- [10] Jacques Lacan, “Homenaje a Marguerite Duras, por el ‘Arrobamiento de Lol V. Stein’”, en *Otros escritos* (1965), Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 215.
- [11] Entendemos en todo este texto la ciudad como una condición referente al orden legal y administrativo no como una determinación de urbanización que es más cercano al concepto de *Urbs*.
- [12] Ester Jordana Lluch, “Gobierno biopolítico del malestar e infraestructuras de cuidado”, en Jordi Solé Blanch y Asun Pié Balaguer (coords.), *Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad*, Barcelona, Icaria, 2018, p. 76.
- [13] Annie Suquet, “Escenas. El cuerpo danzante: un laboratorio de la percepción”, en A. Corbin, J.-J. Courtine y G. Vigarello, *Historia del cuerpo*, vol. 3, Madrid, Taurus, 2006, p. 391.
- [14] Jacques Lacan, *El Seminario. Libro XX. Aun* (1972), Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 11.
- [15] Michel Foucault, *Le gouvernement de soi et des autres: cours au Collège de France 1982-1983*, París, Gallimard, 2008.
- [16] Roberto Esposito, *Immunitas: protección y negación de la vida*, Buenos Aires, Amorrortu, 2005.
- [17] Giorgio Agamben, *El Reino y la gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008.
- [18] Franco Bifo Berardi, *Futurabilidad: La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad*, Buenos Aires, Caja Negra, 2019.
- [19] Byung-Chul Han, *La sociedad del cansancio*, Barcelona, Herder Editorial, 2022.
- [20] Mladen Dolar, *Uno se divide en dos: más allá de la interpelación*, Ciudad de México, Paradiso, 2017.
- [21] El periodista Fabrizio Mejía Madrid, con su elocuente pluma, menciona que “para Freud la política era lo contrario: la dispersión sobre lo inquietante fuera de nosotros”. Consultado en: <https://ibit.ly/F9NEE>.
- [22] Sigmund Freud, “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?”, en *Obras Completas*, Vol. XX (1926), Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p. 188.
- [23] Erich Fromm, *Ética y psicoanálisis* (1953), México, Fondo de Cultura Económica, pp. 76-79.
- [24] Sigmund Freud, “Lo inconsciente”, en *Obras Completas*, Vol. XIV (1915), Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p. 187.
- [25] Sigmund Freud, “De guerra y de muerte. Temas de actualidad”, en *Obras Completas*, Vol. XIV (1915), Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p. 289.
- [26] Sigmund Freud, “El yo y el Ello”, en *Obras Completas*, Vol. XIX (1923), Buenos Aires, Amorrortu, 2000, p. 56.
- [27] Véase Albert O. Hirschman, *The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism Before its Triumph*. Princeton, Princeton University Press, 2013.
- [28] Jacques Lacan, *El Seminario. Libro XVII. El reverso del psicoanálisis* (1969), Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 66
- [29] Jorge Alemán, *Breviario político de psicoanálisis*, Barcelona, Ned, 2023.

[30] Paula Sibilia, *El hombre postorgánico Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales* (2005), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 128.

[31] Asun Pie, *La insurrección de la vulnerabilidad. Para una pedagogía de los cuidados y la resistencia*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2020, p. 30.

[32] Edgar Cabanas y Eva Illouz, *Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas*, Barcelona, Paidós, 2019, p. 135.

[33] Fernand Braudel, *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* (1949), París, Armand Colin.

[34] McKenzie Wark, *Capital is Dead: Is this Something Worse?*, Londres, Verso, 2021.

[35] Jacques Lacan, *El Seminario. Libro VII. La ética del psicoanálisis* (1959), Buenos Aires, Paidós, 1990, p. 226.

[36] Fromm, *op. cit.* p. 84.

[37] Lacan, *op. cit.*

*Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X). Licenciado en Psicología por la Universidad Michoacana (UMSNH). Tiene un Diplomado en Psicoanálisis por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Coeditor de los libros *The Marx through Lacan Vocabulary* (Routledge, 2022), *Psicología social y realidades contemporáneas de México* (UAM-X, 2019) y *Política y violencia. Aproximaciones desde la psicología social* (Terracota UAM-X, 2020). Autor de más de veinte artículos y capítulos de libro con temáticas afines al psicoanálisis de Jacques Lacan y la psicología social crítica en revistas nacionales e internacionales indexadas y ha traducido artículos de psicoanálisis del francés e inglés al español, asimismo tradujo el libro *The Labour of Enjoyment* de Samo Tomšič al español.

◀ ENCUESTO MARXISMO Y PSICOANÁLISIS 2023 ◀ GOCE DEL CAPITAL ◀ INCONSCIENTE ◀ JACQUES LACAN ◀ PSICOANÁLISIS

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search

Expresión o palabra cl:

BUSCAR